

ОБЩИЙ ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА И ЕГО ОБРАЗЫ

Шаходат Норова Баходировна

Ташкентская государственная педагогика имени

Низоми преподаватель университета

Телефон: 935394685,

Электронная почта: geraklistich1@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7426676>

ARTICLE INFO

Received: 30th November 2022

Accepted: 10th December 2022

Online: 12nd December 2022

KEY WORDS

Анализ художественного произведения, национальный язык, литературный язык, художественный язык, современный текст, исторический текст, индивидуальность, архаизм, диалект.

Особое место в истории нашей филологии занимает анализ языка художественного произведения с уделением особого внимания вопросам языка. В качестве примера можно взять произведение «Мухокамат ул-лугатайн» нашего деда Алишера Навои. Как отмечает языковед М. Кадыров, «Мухокамат ул-лугатайн» имеет ряд особенностей, служащих примером для нас, языковедов и литературоведов. В творчестве Навои он не рассматривает вопросы языка отдельно от литературы и искусства, он видит особенности языка как превращающиеся в требования художественной речи[1;]

В современном языкознании большое внимание уделяется проблемам анализа художественного текста. Поскольку это направление является новым, в различной учебной литературе высказывались общие мнения о

ABSTRACT

Статья посвящена анализу языка художественного произведения, который в настоящее время активно исследуется, и одним из принципов анализа является универсальный язык художественного текста и его проявления.

принципах и методах лингвопоэтики. При анализе художественного текста используется ряд принципов. Один из принципов лингвопоэтического анализа художественного текста состоит в том, чтобы не игнорировать универсальный язык языка художественной литературы, в частности язык анализируемого текста, и его различные формы.

Мы знаем, что самым важным фактором, повышающим ценность любой работы, является поиск, выбор и использование слов вместо них.

Каким бы сильным ни было значение слова, которое не употребляется на своем месте, если оно не найдет своего места в тексте, это слово не будет иметь никакой силы. Она не может найти свое место, как лишняя опухоль в организме человека. Слова на своих местах, любое

произведение, не использованное в нужное время, теряет свою ценность. Как утверждает В.В. Виноградова в его работе «О языке художественной литературы», невозможно изучать историческое движение языка художественной литературы в полном отрыве от истории национального языка и его различных ответвлений [2;] Вот почему любой творец, создающий произведение, должен прежде всего быть мастером слова и всегда находить и использовать слова, трогающие сердца людей. Только тогда произведение станет популярным и популярным среди читателей.

Мы знаем, что область языкознания изучает любой национальный язык в трех частях:

- живой (народный).
- литературный язык.
- художественный язык.

При лингвопоэтическом анализе любой художественный текст трудно анализировать без учета норм литературного языка, возможностей художественного языка и в то же время возможностей национального языка.

Например, можно привести следующий отрывок из романа Абдуллы Кадири «Мехробдан Чаян»:

- Эби, эби, - сказал Рахим.
- Расскажи, как дела у твоего брата, ахи. Если отец сонный, а днем ест мусор...

В этом примере писатель очень умело описал диалектные слова, некоторые предложения употреблялись только в Бухарской области. Он умело использовал язык народа, разговор между определенным классом людей. Он показал, что художественный язык и просторечие составляют неразрывное целое и что невозможно создать

красивое произведение, не зная просторечия только художественным языком.

При этом Абдулла Кадири разъяснял непонятные слова под каждой страницей произведения. Он составил словарь некоторых слов и сделал комментарии. Например, мустагар — ткач ткани; белохир — наконец; мохазар - пища; акун - сейчас; мы можем привести такие слова, как хамакат - глупость.

Исходя из этого, можно сказать, что при наличии специальных словарей, посвященных языку произведений каждого художника, анализ произведения будет проще, а содержание понятнее. Исходя из этого, возникает большая потребность в различных словарях, особенно при лингвопоэтическом анализе исторических текстов. Изучение художественного текста не только характерно для национального языка, но и предполагает изучение языка социальных групп.

Архаизмы и диалектные слова, используемые для создания живого персонажа, не могут выходить за рамки общелитературного языка.

Несколько мнений по этому поводу высказал и ученый Ж. Лапасов в своей работе «Художественный текст и лингвистический анализ». Как отмечал ученый, лингвистический анализ художественного текста трудно представить без различных словарей. Работа со словарем является одним из важнейших факторов развития словарного запаса, устной и письменной речи школьников и студентов, причем с помощью этого словаря не только исходного значения слов, но и

переносного значения. названия близко знакомы с языковым элементом каждого слова, его этимологией (история происхождения и постепенного развития слова), его составом, а иногда и грамматической формой.[3;]

Как известно, язык художественной литературы — это язык, возникший как уникальное явление в культуре и подчиненный искусству. Каждый писатель выбирает из этой лексики речевые слова и использует то или иное изобразительное средство для создания художественного образа. В этом смысле индивидуальность писателя отражается в использовании слов, словосочетаний и сложных предложений. Например, поэт избирает для поэтической речи ритм, повтор, рифму и другие средства, которые придают поэтической речи особый характер. Такие особенности учитываются при изучении языка поэтического произведения.

Кроме того, определить авторскую индивидуальность можно, сопоставив текстовые единицы с универсальными материалами, сопоставив разные тексты, написанные на одну тему и жанр. Можно выделить два типа художественного текста:

современный текст (создан сегодня)
исторический текст (создан в прошлом).

Сам современный текст делится на два типа:

-современный текст на сегодняшнюю тему
-современный текст на историческую тему[4;]

Например, повесть Саида Ахмеда «Азраил Откан Ёлларда» —

современный текст на сегодняшнюю тему, роман Пиримкула Кадырова «Хумаюн и Акбар» — современный текст на историческую тему, а эпос Навои «Лейли и Меджнун» — исторический текст. Эти три типа языковых единиц в художественных текстах характеризуются своей спецификой. Вот почему, особенно при подходе к таким разным текстам, при их лингвопоэтическом анализе очень необходимо учитывать исторические отношения этих трех явлений — художественного языка, общечеловеческого языка и литературного языка.

Если говорить о «Чинор» Аскад Мухтара и его романе, то это произведение было написано в то же время, когда жил писатель, и считалось современным текстом для того времени. .

Например: "- Племянник, привези на обратном пути две щепотки специй.

Все будет хорошо. Дядя Халигичи? Вам это не нужно?

Брат Ариф рассмеялся.

Оббо, племянник, ты в здравом уме. Несите, ребята, мы собрались, - весело подмигнул он отцу, - повеселимся. О, девочка, не спускайся, он ушел, хлопнув дверью! .."[110 б]

Анализируя этот отрывок, писатель умело использовал яркий язык, чтобы подчеркнуть добросердечное и искреннее поведение героев произведения. Такие фразы, как «Ульфатчилик, оббо джиян, тушмагур-ей» в отрывке показывают характер героев и теплые отношения в простой узбекской семье. мы не ошибаемся, когда говорим, что это открылось.

References:

1. Qodirov.M.Navoiyning tilshunoslikdagi mahorati\\Tilshunoslikning dolzarb masalalari.- T:Universitet,2002 y,85b
2. Виноградов.В.В.Проблемы русской стилистики.- М:Высшая школа,1981.С195
3. Lapasov . J. Badiiy matn va lisoniy tahlil.- T:.O'qituvchi,1995.52 -b
4. Yo'ldashev.M M. Badiiy matn lingvopoetikasi.-T:Fan, 2008 yil, 159 bet